

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Infrastruktur

Datengrundlage: Landeshauptstadt Schwerin
Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen - WMTS_MV_DOP (Luftbild)
© GeoBasis-DE/M-V<2020>, © OpenStreetMap-Mitwirkende

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rößler
IÖR Dresden, November 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859256

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).

Infrastrukturstandorte

Versorgung

- Supermarkt / Discounter
- Kleinladen, kleiner Lebensmittelladen
- Bäckerei
- Kleingewerbe, Dienstleistung (z.B. Friseur, Kosmetik, Fahrschule)
- Kiosk (z.B. Obst u. Gemüse, Eis, Getränke)
- Gesundheitsdienstleistung (z.B. Sanitätshaus, Physiotherapie)
- Tankstelle
- Hotel / Pension
- Bankfiliale

Kinder und Jugendliche

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Sportanlage / Sporthalle (trägergebunden)
- Spielplatz
- Jugendverein / Jugendtreff

Freizeit, Kultur

- Café
- Restaurant / Imbiss
- Sehenswürdigkeit
- Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot
- Bibliothek
- Öffentliches Sportfeld / -angebot
- Skate- / BMX- / Scooteranlage
- Legale Graffitifläche
- Bademöglichkeit
- Parkanlage
- Gemeinschaftsgarten
- Imkerei
- Christliche Kirchengemeinde
- Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde

Gesundheitswesen, Altenpflege

- Arzthaus / Apotheke / Rehazentrum
- Seniorenheim / Betreutes Wohnen

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Fußgängerbereich
- Straßennetz
- Haltestelle ÖPNV
- Stadtteilgrenze
- Fahrweg
- Pfad
- Fußweg
- Fußgängerunterführung
- Fußgängerbrücke
- Straßenbahn

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Norden